

Teoría de las restricciones en la planeación de producción de calzado infantil

Bernardo Uriel Arredondo Oliva, Pablo Gregorio Pérez Campos, Leopoldo David Tapia Torres

Tecnológico Nacional de México en León. Departamento de Ingeniería Industrial, León, Guanajuato, México

Resumen

La planeación de todo proceso de fabricación es una actividad indispensable si se desea incrementar la probabilidad de obtener resultados exitosos y reducir el riesgo de resultados indeseados y sus efectos negativos. La organización en la que se desarrolló el proyecto enfrentaba retrasos, tiempos ociosos y paros que afectaban el cumplimiento de los plazos de entrega, incrementaban los costos y disminuían la eficiencia del sistema productivo. Para abordar esta situación, se aplicó un enfoque estructurado utilizando herramientas como la Teoría de Restricciones, con el objetivo de identificar el modo y el momento en que el sistema se ralentizaba o incluso detenía la producción. El diagnóstico inicial reveló ineficiencias en la planificación de la producción debido a la falta de consideración de las restricciones del proceso. Entre las restricciones identificadas se encontraban la duración de actividades críticas y el abastecimiento de insumos. Se realizaron modificaciones a las prácticas previas de planificación para atender los tiempos reales de procesamiento en cada actividad, la capacidad instalada por departamento y los tiempos de abastecimiento. En la nueva planificación se indica con claridad el día en que debe solicitarse la materia prima y el día en que debe iniciarse la producción de cada modelo, lo que permite una asignación eficiente considerando las restricciones del proceso y fortalece el control del sistema productivo. La comparación de los resultados obtenidos con las programaciones anteriores demuestra la efectividad del nuevo enfoque y de las acciones correctivas implementadas.

Abstract

The planning of any manufacturing process is an essential activity when aiming to increase the likelihood of successful outcomes and reduce the risk of undesirable results and their negative effects. The organization where the project was developed faced delays, idle times, and stoppages that affected the fulfillment of delivery deadlines, increased costs, and decreased the efficiency of the production system. To address this situation, a structured approach was implemented using tools such as the Theory of Constraints, with the goal of identifying when and how the system slowed down or even came to a halt. The initial diagnosis revealed that production planning was deficient, as it failed to consider the process constraints. Among the identified constraints were the duration of critical activities and the supply of materials. Changes were made to the previous planning practices to account for the actual processing times of each activity, the installed capacity of each department, and supply lead times. In the new planning scheme, the specific day to request raw materials and the day to start production for each model are clearly defined, enabling efficient model allocation while considering process constraints and strengthening control over the production system. A comparison between the results obtained and the previous schedules demonstrates the effectiveness of the new approach and the corrective actions implemented.

Palabras clave: Teoría de las restricciones, Planeación de la producción, Proceso de planeación, Calzado infantil

Keywords: Theory of Constraints, Production Planning, Planning Process, Children's Footwear

1. INTRODUCCIÓN

Guanajuato y la industria del calzado

Con un volumen de producción de 10 733 millones de pares de calzado durante el año 2024 Guanajuato aportó el 75% de la producción nacional [1]. Desafortunadamente el sector enfrenta serios problemas como la

reducción de la producción en los últimos meses. La importación de calzado, especialmente de origen chino, es uno de los retos al que hacer frente. Las empresas del sector deben redoblar esfuerzos para mantenerse en el mercado y por ello deben atender a toda oportunidad de reducir sus desperdicios y mejorar su eficiencia.

Situación de la organización

Inicialmente en la organización se había experimentado retrasos en la entrega de producto terminado y paros en la línea de producción por falta de trabajo que procesar. Lo anterior estaba relacionado con una inadecuada programación de la producción. En la forma anterior de programar no se consideraban las restricciones de los modelos. Entre estas restricciones pasadas por alto se tenían: el tiempo requerido por el proveedor para abastecer los pedidos, tiempos de elaboración en modelos, la criticidad de operaciones como el respunte de suela, la suela de inyección, el proceso de respunte automático entre otras.

Objetivo

Por lo señalado anteriormente se requería realizar cambios en el proceso de planeación de la producción implementado mecanismos de control que consideren las restricciones existentes para cada modelo y que permitiera reducir cuellos de botella en la producción y mejorar tiempos de entrega.

Justificación

La eficiencia en la programación de la producción es crucial para el rendimiento de los procesos productivos de cualquier empresa. Los retrasos en la entrega de los pedidos afectan la imagen y credibilidad de la empresa, provocando con esto pérdidas de ventas. Implementar un mecanismo que controle la producción reducirá al menos un 40% los retrasos en los modelos que se presentan en los distintos departamentos.

Sistemas de producción: la planeación y sus restricciones

Para que una empresa sea competitiva y permanezca en el mercado requiere de un proceso estructurado de planeación de su producción que permita responder de manera ágil a los cambios que se presentan en el mercado. Entre los componentes del sistema de producción se puede enlistar a los clientes, los proveedores, los materiales directos e indirectos, el personal y las salidas del proceso. Los anteriores deben ser administrados y coordinados por medio de un sistema de planeación de la producción que considere los flujos físicos y de información en su administración.

La forma y complejidad en la que cada organización realice la planeación de la producción está estrechamente relacionado con las características propias de su sistema de producción. Independiente de lo mencionado siempre ha de realizarse jerárquica, estructurada y sistemáticamente bajo una real integración transversal entre todos los departamentos que conforman a la organización. Al planificar la producción se ha de considerar un enfoque de sistemas [2].

Las actividades del sistema de producción están interrelacionadas y cada una agrega valor a las salidas del sistema. Al determinar la capacidad de producción que es el ritmo máximo de producción de una organización [3] se debe considerar el tiempo requerido para completar cada una de las fases del proceso. Del tiempo disponible se descarta el tiempo para mantenimiento y otros tiempos sin trabajar [4] La medición del trabajo es útil para investigar, reducir y eliminar el tiempo improductivo. Comprende de varias técnicas afines entre

ellas el estudio de tiempos, los datos tipo, normas de tiempo predeterminados, muestreo de trabajo, estimación estructurada [5].

El propósito del estudio de tiempos es determinar el tiempo estándar requerido para que un trabajador calificado, trabajando a un ritmo normal, complete una tarea específica bajo condiciones determinadas. Es esencial para la planificación de la producción, balanceo de líneas, establecimiento de estándares y mejora de procesos, y debe realizarse con precisión y ética profesional [6]. El tiempo estándar es el tiempo establecido para realizar una tarea bajo condiciones normales de trabajo, que considera tanto la duración real de la tarea como los factores que afectan el ritmo del trabajador y las pausas necesarias [6].

Toda restricción limita al sistema global de producción. Toda restricción del sistema es un eslabón débil en el sistema de producción [7]. Una restricción constituye un cuello de botella que define el ritmo al que marcha el sistema. Un cuello de botella, se le puede llamar tambor, es todo recurso cuya capacidad es menor a lo que se le demanda y puede ser una máquina, una herramienta o la falta de trabajadores capacitados [4].

En la planeación de la producción se debe considerar que un canal despejado, es decir, todo recurso cuya capacidad es mayor que lo que se le demanda al trabajar de manera continua producirá de más [4]. Producir algo que no se demanda es una variante de desperdicio [8]. Un cuello de botella es un lugar adecuado para situar un control del sistema para asegurarse de que las operaciones relacionadas producen lo justo. Además, todo cuello de botella siempre debe estar ocupado y para asegurarse de lo mencionado se puede implementar inventarios de reserva. El sistema requiere de un mecanismo de retroalimentación o soga [4].

2. METODOLOGÍA

Etapas

Se trabajo en cuatro etapas generales:

1. Análisis situacional. Se definieron los modelos sobre los que se trabajaría. Para cada modelo se identificaron sus características y las restricciones propias. Se consideraron datos históricos sobre los cuellos de botellas que se experimentaron anteriormente.
2. Definición de acciones correctivas. La efectividad de las acciones de corrección en todo proceso productivo se relaciona con una adecuada planeación de estas. Las acciones sin planeación no aseguran que se resuelva el problema y potencializan la creación de consecuencias no deseadas.
3. Implementación de las acciones correctivas. Una vez que se ha definido un plan de acción que considere los recursos y el modo en que se hará se han de poner en marcha cada una de las actividades consideradas para la solución del problema del sistema productivo.
4. Validación de resultados obtenidos. Es necesario verificar que las acciones realizadas resuelven el problema del sistema y no generan consecuencias indeseadas en otras áreas.

Hallazgos

Dada la limitante del tiempo y los modelos activos en la línea de producción durante la realización del proyecto se consideraron solamente seis de los veintinueve modelos de la temporada colegial. Se conformó un equipo de trabajo colaborativo que analizó cada uno de los seis modelos considerados en el estudio buscando los factores que explicaran el retraso en terminar los lotes de producción.

Se consideraron datos históricos de los retrasos por departamento a fin de valorar la criticidad de cada área bajo los lineamientos de la organización. En la figura 1 se muestra que el 56% de los retrasos involucra a los departamentos de montaje y pespunte. Los modelos se definieron considerando las proyecciones del departamento de ventas respecto a los pedidos esperados. Se restringe a los modelos de mayor demanda por cada una de las restricciones encontradas.

Figura 1. Atrasos por departamento

El diagrama de causa efecto o de Ishikawa es una herramienta gráfica utilizada para identificar, explorar y representar visualmente las posibles causas de un problema específico en un proceso [9]. El equipo de trabajo elaboró diagramas de causa efecto para cada uno de los modelos considerados en el estudio.

Figura 2. Diagrama de Ishikawa para el modelo 59100

El trabajo colaborativo y la revisión de experiencias permitió establecer que las restricciones, en lo general, a considerar son:

- a) Suela de proveedor externo. Representa una restricción pues el proveedor establece un tiempo de dos semanas naturales para surtir un pedido.
- b) Cambreado: Se considera una restricción porque se necesita una persona más en la plantilla de personal para realizar este proceso.
- c) Suela de inyección: Es una restricción dado que, en el departamento de montaje, específicamente en la sección de inyección, se están presentando los mayores retrasos.
- d) Pespunte de suela: Al inicio la capacidad del operario estaba en 896 pares diarios que ha mostrado ser insuficiente en períodos de alta demanda. En planeaciones anteriores, se ha observado que esta capacidad se excede con frecuencia, lo que provoca retrasos en la línea de producción.
- e) Proceso de respunte automático: Este proceso se convierte en una restricción debido a la capacidad reducida de las máquinas en la célula de trabajo lo que limita la cantidad de unidades que se pueden procesar al día. La baja capacidad de estas máquinas crea cuellos de botella, especialmente en modelos con diseños o características especiales que requieren mayor tiempo de producción.
- f) Pala de alta frecuencia: El proceso de producción de esta pieza se considera una restricción debido a que la máquina encargada de fabricarla tiene una capacidad limitada de 194 pares por día.

En la figura 3 se muestra el total de modelos de la temporada por tipo de restricción identificada.

Figura 3. Cantidad de modelos por tipo de restricción para temporada escolar

En la tabla 1 se muestran los modelos seleccionados, así como la restricción correspondiente.

Tabla 1. Restricciones identificadas para cada modelo

Modelo	Tipo	Restricción identificada	Tipo
59100	Valerina	Suela de proveedor	Externa (logística)
431704	Zapatilla de niña	Cambreado	Interna (personal)
164905	Choclo de niño	Suela de inyección	Interna (capacidad)
434602	Choclo de niño	Pespunte de suela	Interna (capacidad)
86001	Choclo de niño	Pespunte automático (orisol)	Interna (capacidad)
132807	Tenis choclo	Pala de alta frecuencia	Interna (maquina)

Para el modelo 434602 se realizó un estudio de tiempos mediante veinte lecturas. Se consideró un factor de nivelación igual a uno, dado que se observó que el trabajador ejecutaba la tarea a un ritmo normal, sin evidenciar aceleración ni lentitud en su desempeño. Asimismo, se aplicó un factor de tolerancia correspondiente a un trabajo de esfuerzo moderado, ya que la actividad no puede clasificarse como ligera, pero tampoco implica una exigencia física elevada para el operario. Una vez determinado el tiempo estándar y el total de tiempo laboral disponible se determinó una capacidad diaria de 896 pares. Para el modelo 132807 el estudio de tiempos consideró diez lecturas y calculó 194 pares como su la capacidad diaria.

Acciones de corrección

A fin de ejemplificar las acciones implementadas se muestra las relativas al modelo 59100 para el cual se identificó como restricción para el modelo 59100 la suela que proviene de un proveedor externo. Con una demanda estimada por el área de ventas de 2 500 pares y un tiempo de dos semanas para que la suela sea surtida por el proveedor se elaboró el cronograma.

Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Recepcion de modelos por parte de ventas																				
Programar modelos																				
Espera de suela																				
Produccion del modelo																				

Figura 4. Cronograma de modelo 59100

Para asegurar un flujo de trabajo eficiente en la producción de este modelo, el inicio de su producción debe programarse dos semanas después de la recepción del reporte de ventas. Este lapso garantiza la disponibilidad total de las suelas al momento de iniciar el proceso.

También se elaboró el diagrama que muestra la ubicación del inventario por reserva y el cuello de botella o tambor del proceso.

Figura 5. Reservas y tambor de modelo 59100

La asignación de metas de producción por departamento considera la capacidad instalada de cada uno. En el caso de los departamentos de corte y preliminares, se deberá alcanzar una producción diaria de 13 lotes de 50 pares, más 30 pares de un lote, lo que representa un total de 680 pares por día. Esta cantidad permitirá generar una reserva para el departamento de pespunte.

El departamento de respunte trabajará a su capacidad máxima de 640 pares diarios, distribuidos en 12 lotes de 50 pares más 40 pares de un lote. Esta estrategia mantendrá una reserva constante de 40 pares, asegurando que el departamento no enfrente interrupciones por falta de insumos. En cuanto al departamento de montaje, se requiere que el departamento de respunte le suministre al menos 19 lotes de 50 pares para cumplir con su meta de producción. Por tanto, el modelo ingresará al área de montaje aproximadamente tres días después de haber iniciado el proceso en corte, lo cual otorga un margen adicional para garantizar la disponibilidad oportuna de la suela.

Tabla 2. Programación por día de modelo 59100

PROGRAMACION POR DIA MODELO 59100					
DIA	CORTE	PRELIMINARES	PESPUNTE	MONTADO	ADORNO
DIA1	680	680			
DIA2	680	680	640		
DIA3	680	680	640		
DIA4	460	460	640	960	960
DIA5			580	960	960
DIA6				580	580

Para el modelo 59100, se establece que, además de incorporar las capacidades operativas por departamento como restricción clave, es fundamental programar su producción mínima dos semanas posteriores a la recepción del informe de ventas, a fin de garantizar una planificación alineada con la demanda.

Actividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Recepcion de modelos por parte de ventas																							
Programar modelos																							
Espera de suela																							
Produccion del modelo																							
Corte																		680	680	680	460		
Preliminares																		680	680	680	460		
Pespunte																		640	640	640	580		
Montado																					960	960	580
Adorno																					960	960	580

Figura 6. Cronograma de programación de modelo 59100

Se propone para el seguimiento de las metas de producción un tablero el que se muestran las metas y los pares capturados del modelo por cada departamento, además de una gráfica de barras donde se comparan ambos valores. La finalidad del tablero propuesto es coadyuvar en el control de las metas de producción. Se considera que para cada modelo en la línea de producción se tendrá un tablero.

Tabla 3. Restricción, tambor y demanda estimada por modelo

Modelo	Restricción	Tambor	Desfase	Estimado
431704	Cambreado	Pespunte	2 semanas	1 500
164905	Suela de inyección	Pespunte	1 semana	1 500
434602	Pespunte de suela	Pespunte	1 semana	2 000
86001	Orisol	Pespunte	1 semana	1 000
132807	Pala de alta frecuencia	Pespunte	2 semanas	500

3. RESULTADOS

Se muestran los pares producidos una vez implementadas las propuestas realizadas a la planeación de la producción de los modelos mencionados.

Tabla 4. Tablero modelo 59100 meta contra capturado

MODELO 59100							
DEPARTAMENTO	PRODUCCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
CORTE	META	680	680	680	460		
	CAPTURADO	660	660	670	510		
PRELIMINARES	META	680	680	680	460		
	CAPTURADO	670	680	670	480		
PESPUNTE	META		640	640	640	580	
	CAPTURADO		640	620	640	600	
MONTADO	META				960	960	580
	CAPTURADO				950	960	590
ADORNO	META				960	960	580
	CAPTURADO				950	960	590

El departamento de corte no está presentando algún atraso considerable en la producción. Esto garantiza que el departamento de preliminares no se quede en ningún momento sin trabajo, lo que garantiza un buen flujo en las actividades de producción. El flujo de trabajo entre el departamento de corte y preliminares es directo y continuo. Es decir, en cuanto las piezas son cortadas, inmediatamente se trasladan al área de preliminares para realizar las actividades correspondientes. Aunque en cierto momento se registró una captura por debajo de la meta establecida, esta variación no representa un riesgo para el abastecimiento del departamento de pespunte. Se ha logrado cumplir satisfactoriamente con la demanda de dicho departamento, e incluso se mantiene el inventario de seguridad previamente establecido. El departamento de montado no presenta algún atraso considerable garantizando que el departamento de adorno no se quede ocioso. Hay un flujo de trabajo adecuado entre las áreas de montado y adorno. En la etapa de adorno se realizan las actividades diversas como la colocación de moños, herrajes, etiquetas, limpieza del producto y su posterior empaquetado.

Tabla 5. Tablero modelo 431704 meta contra capturado

MODELO 431704						
DEPARTAMENTO	PRODUCCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5
CORTE	META	648	648	204		
	CAPTURADO	640	640	220		
PRELIMINARES	META	548	548	404		
	CAPTURADO	540	540	420		
PESPUNTE	META		520	520	469	
	CAPTURADO		500	510	490	
MONTADO	META				960	540
	CAPTURADO				960	540
ADORNO	META				960	540
	CAPTURADO				960	540

Tabla 6. Tablero modelo 164905 meta contra capturado

MODELO 164905							
DEPARTAMENTO	PRODUCCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
CORTE	META	640	640	220			
	CAPTURADO	640	630	230			
PRELIMINARES	META	640	640	220			
	CAPTURADO	640	630	230			
PESPUNTE	META		576	576	348		
	CAPTURADO		570	580	350		
MONTADO	META				720	720	60
	CAPTURADO				710	700	90
ADORNO	META				720	720	60
	CAPTURADO				710	700	90

Tabla 7. Tablero modelo 434602 meta contra capturado

MODELO 434602							
DEPARTAMENTO	PRODUCCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
PESPUNTE DE SUELA	META	896	896	208			
	CAPTURADO	890	896	214			
CORTE	META	600	600	600	200		
	CAPTURADO	600	600	590	210		
PRELIMINARES	META	600	600	600	200		
	CAPTURADO	600	600	590	210		
PESPUNTE	META		560	560	560	320	
	CAPTURADO		550	540	550	360	
MONTADO	META				960	960	80
	CAPTURADO				950	960	90
ADORNO	META				960	960	80
	CAPTURADO				950	960	90

Tabla 8. Tablero modelo 86001 meta contra capturado

MODELO 86001							
DEPARTAMENTO	PRODUCCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
CORTE	META	520	480				
	CAPTURADO	500	500				
PRELIMINARES	META	520	480				
	CAPTURADO	500	500				
PESPUNTE	META		320	320	320	40	
	CAPTURADO		310	310	320	60	
MONTADO	META					960	40
	CAPTURADO					940	60
ADORNO	META					960	40
	CAPTURADO					940	60

Tabla 9. Tablero modelo 132807 meta contra capturado

MODELO 132807							
DEPARTAMENTO	PRODUCCION	DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6
PRODUCCION PALA DE ALTA FRECUENCIA	META	194	194	112			
	CAPTURADO	190	180	130			
CORTE	META				500		
	CAPTURADO				500		
PRELIMINARES	META				500		
	CAPTURADO				500		
PESPUNTE	META					500	
	CAPTURADO					500	
MONTADO	META						500
	CAPTURADO						500
ADORNO	META						500
	CAPTURADO						500

En las siguientes figuras se muestra la evidencia de la reducción de los retrasos por cada modelo considerado en el estudio. Cabe señalar que para el modelo 132807 se logró una reducción del 100% de los retrasos en los departamentos de corte y preliminares. Los valores obtenidos superan el valor del 40 % planteado inicialmente.

Figura 7. Comparativa de retrasos por departamento modelo 59100

Reducción del 42.86% en el departamento de corte y preliminares. En montado, adorno y pespunte fue del 50%.

Figura 8. Comparativa de retrasos por departamento modelo 431704

Se logró el 46.67% en corte, en preliminares se alcanzó el 60%. Para pespunte 40% y en montado y adorno una reducción del 50%.

Figura 9. Comparativa de retrasos por departamento modelo 164905

La reducción de atrasos fue del 50% en los departamentos de preliminares, pespunte, montado y adorno y del 66.67% en corte.

Figura 10. Comparativa de retrasos por departamento modelo 434602

Una reducción de atrasos del 54.55% en el departamento de corte y preliminares, en pespunte del 25%. Del 77.78% montado y adorno.

Figura 11. Comparativa de retrasos por departamento modelo 86001

Una reducción de atrasos del 55.56% en el departamento de corte y preliminares, en el departamento de pespunte una reducción del 66.67%. Para los departamentos de montado y adorno se alcanzó el 50%.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto permitió alcanzar de manera satisfactoria los objetivos planteados, destacando una mejora significativa en la programación de la producción. Gracias a la identificación y control de las restricciones críticas dentro del proceso, se logró reducir en un 40% los atrasos previamente detectados, e incluso se superó.

Se tiene evidencia de que una adecuada planeación que considere la capacidad instalada y las verdaderas limitaciones del sistema tiene un impacto directo en la eficiencia operativa y el cumplimiento de los tiempos de entrega.

La implementación del tablero de programación como herramienta de planeación resultó ser una solución práctica y funcional, que facilitó la toma de decisiones y optimizó el flujo de trabajo. Este proyecto no solo benefició a la empresa al mejorar sus resultados operativos, sino que también permitió adquirir un conocimiento más profundo sobre la aplicación de herramientas como la Teoría de Restricciones, la toma de tiempos y el análisis de causas, fortaleciendo la capacidad de análisis y solución de problemas dentro del área productiva.

Actualmente, la organización cuenta con una base sólida para continuar mejorando su sistema productivo, con restricciones bien identificadas y bajo control.

Si bien se demostró en un contexto de fabricación de calzado, los principios de identificación de restricciones y la programación de la producción adaptada son aplicables a diversos entornos de fabricación.

5. RECOMENDACIONES

Además del análisis y mejora de la planeación, se recomienda prestar atención al mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas críticas dentro del proceso, tales como la máquina de inyección, la máquina de respunte de suela, la máquina de alta frecuencia y las máquinas orisol de respunte automático, ya que el buen funcionamiento de estos equipos es esencial para evitar paros inesperados que podrían comprometer nuevamente la programación.

Se recomienda continuar utilizando y ajustando el tablero conforme evolucionen los procesos, así como extender su uso a otras áreas con condiciones similares.

REFERENCIAS

- [1] GPI News. Guanajuato general el 75% de la producción de calzado en México. GTO Puerto Interior. [En línea] 7 de abril de 2025. [Citado el: 23 de junio de 2025.] <https://puertointerior.guanajuato.gob.mx/blog/2025/04/07/guanajuato-genera-el-75-de-la-produccion-de-calzado-en-mexico/>.
- [2] Castro Zuluaga, Carlos Alberto. Planeación de la producción. Medellín : Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2014.
- [3] Gaither, Norman y Frazier, Greg. Administración de la producción y operaciones. Octava. México, D.F. : Thomson Editores, 2000.
- [4] Chase, R B y Jacobs, F R. Administración de operaciones: producción y cadenas de suministros. s.l. : Mc. Graw Hill, 2013.
- [5] Oficina Internacional del Trabajo. Introducción al estudio del trabajo. Cuarta. México, D.F. : Limusa, 2005. ISBN: 968-18-5628-7.

- [6] Niebel, Benjamín W y Freivalds, A. Estudio del trabajo y medición del trabajo. Onceava. s.l. : Mc. Graw Hill, 2009.
- [7] Goldratt, Eliyahu M. La meta. Tercera. Buenos Aires : Granica, 2008.
- [8] Medina, Jorge. ¿Qué es muda? Definición, tipos y cómo afecta a los almacenes. Toyota Material Handling. [En línea] 22 de noviembre de 2023. <https://blog.toyota-forklifts.es/muda-el-peor-desperdicio-es-el-que-no-conoces>.
- [9] Montgomery, D C. Introducción al control estadístico de la calidad. Sexta. s.l. : Limusa Wiley, 2008.

Correo de autor de correspondencia: pablogregorio.perez@leon.tecnm.mx